

नमन Naman

सम्पादक

प्रो. श्रद्धा सिंह डॉ. हिमांशु रावत सिंह

वर्ष : 8

अंक : 11

नमनं वासुदेवाय नमनं ज्ञानराशये ।
नमनं प्रीतिकीर्तिष्यां नमनं सर्वभूतये ॥

Sr- 1 , 49293

नमन

Naman

प्रो. वासुदेव सिंह स्मृति न्यास द्वारा प्रकाशित

शोध-पत्रिका

मानविकी एवं साहित्य

ISSN : 2229-5585

Signature

सम्पादक

प्रो. अन्दा सिंह

प्रोफेसर- हिन्दी विभाग
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी

डॉ. हिमांशु शेखर सिंह

अध्यक्ष- पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग
नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

अनुक्रम

अपनी बात	iii
१. धर्म और अध्यात्म डॉ. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	१
२. लोक-संस्कृति का आख्यान : संदर्भ-संस्कृत साहित्य में लोक-कथाएँ डॉ. श्रवा	९
३. संत कबीर का सामाजिक दृष्टिकोण प्रो. वासुदेव सिंह	१४
४. कबीर की सामाजिक और आध्यात्मिक समरसता डॉ० राकेश कुमार द्विवेदी	१९
५. वर्तमान समय में १८५७ का महत्व सर्वेश कुमार	२२
६. राष्ट्रीय काव्यधारा तथा सुभद्रा कुमारी चौहान अरमा देवी	२५
७. भारतेन्दुयुगीन साहित्य में साम्प्रदायिक सद्भावना के संदर्भ प्रो. एस.एम. इक्रबाल	३३
८. राहुल के भोजपुरी नाटक : संदर्भ- मेहरारुन कै दुरदसा डॉ. क्षमार्शंकर पाण्डेय	३७
९. राहुल सांकृत्यायन का अवदान : संदर्भ- भोजपुरी नाटक डॉ. सविता कुमारी श्रीवास्तव	४२
१०. चर्चा से बाहर रही कहानियाँ प्रो. बलिराज पांडेय	४७
११. अमरकांत : जिन्दगी और जोंक पीयूष कुमार द्विवेदी	५२
१२. नयी कहानी के मूल्य-बोध रूपा झा	५४

High

अमरकांत : जिन्दगी और जोंक

पीयूष कुमार द्विवेदी *

१७ फरवरी २०१४ को हिन्दी साहित्य जगत को अपार क्षति का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारे बीच प्रसिद्ध कथाकार-कहानीकार अमरकांत नहीं रहे। अमरकांत ने हमारा ध्यान सबसे अधिक एक कहानीकार के रूप में आकृष्ट किया। उन्होंने 'डिप्टी कलक्टर', 'दोपहर का भोजन', 'जिन्दगी और जोंक' इत्यादि कहानियों के माध्यम से हिन्दी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। यद्यपि अमरकांत नई कहानी के दौर के कहानीकार हैं, फिर भी; अपने समकालीन रचनाकारों धर्मवीर भारती, रेणु, राजेन्द्र यादव, कमलेश्वर और निर्मल वर्मा से एकदम हटकर लेखन-कर्म करने के कारण ही आज हमारे बीच स्मरणीय हैं। उनके समकालीन लेखक जब एक ओर भाषा के गूल-बूटे काढ़ रहे थे और काहनी में सांकेतिकता और सूक्ष्मता के नाम पर बिम्बों और प्रतीकों के कोष लुटा रहे थे या फिर समूची कहानी को स्त्री-पुरुष-सम्बन्धों की कहानी में सीमित कर देने की साजिश रच रहे थे, तब अमरकांत अपने मध्यवर्गीय परिवेश और जीवन को, अपनी ऊपर से काफी कुछ रूखी-सी लगने वाली भाषा में, अभिव्यक्ति दे रहे थे।

अमरकांत जिस सादगी और व्यंग्य की प्रच्छन्न अंतर्धारा के साथ अपने आस-पास की मध्यवर्गीय जिन्दगी पर लिख रहे थे, वस्तुतः उसी कारण वे नई कहानी के बीच होकर भी उससे अलग थे। इसी कारण, अमरकांत एक लम्बे समय तक उपेक्षा के शिकार बने रहे। उन्होंने अपनी कहानियों का विषय मध्यमवर्ग को बनाया और उस मध्यमवर्ग को उसकी सारी आशा-आकांक्षा, पीड़ा-संघर्ष, अच्छाई और बुराई के साथ प्रस्तुत किया।

'जिन्दगी और जोंक' अमरकांत की एक ऐसी कहानी है, जिसमें मध्यमवर्ग और निम्नमध्य वर्ग के अंतर्विरोधों का सूक्ष्मता से उद्घाटन हुआ है। साथ ही; 'रजुआ' नामक एक निम्न मध्यवर्ग के चरित्र के जीने की असाधारण लालसा का मर्मस्पर्शी और कारुणिक अंकन हुआ है। इस कहानी का मुख्य पात्र 'रजुआ' एक ऐसा व्यक्ति है, जो किसी भी तरह जिन्दा रहना चाहता है। वह अपना अस्तित्व कायम रखना चाहता है। रजुआ विषम परिस्थितियों में जीता है। पशु से भी बदतर जीवन जीने के बावजूद वह मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है। वह सूअर की तरह भी जी सकता है। उसकी जिजीविषा दंग करने वाली है। निरपराध होने पर भी उसे चोर कहकर पीटा जाता है। वह मुहल्ले के हर आदमी की मिल्कियत है। उसे कुत्ते की तरह दुत्कारा जाता है, पुचकारा जाता है, बासी-तिबासी रोटी-भात सामने फेंक दिया जाता है, जिसे वह चपर-चपर कर के खा लेता है। जरूरत पड़ने पर लतियाया भी जाता है। फिर भी वह मस्त है। जिन्दगी से उसे कोई शिकायत नहीं। वह बड़े मजे से जी रहा है, भोग रहा है। हमारी दृष्टि में वह अभाव में है, परन्तु उसे किसी प्रकार के अभाव का अहसास नहीं है। वह अपने ढंग की जिन्दगी जी रहा है और मस्ती से जी रहा है। यह रजुआ की कहानी नहीं है, अपितु उसके माध्यम से समूचे निम्न वर्ग की मर्मस्पर्शी और कारुणिक कहानी है, जो जीने की हालत में तो नहीं हैं, फिर भी; जिन्दगी जी रहे हैं।

रजुआ ने मुहल्ले भर की काम करने वाली औरतों से भौजी का रिश्ता जोड़ लिया है। वह

* शोध छात्र- हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

नमन (अर्द्धवार्षिक) वर्ष ८ : अंक ११ ५२

ISSN : 2229-5585

उन पर छीटाकशी करता है और बदले में उनसे गालियाँ सुनता है। गालियाँ सुनते ही वह अजीब ढंग से किलकने लगता है। अपने जीवन में खुशी के रंग भरने के लिए वह तरह-तरह की हरकतें करता है। बिना मतलब जोर-जोर से हँसता है, चिल्लाता है, प्रचलित नारे लगाता है या कबीर की कोई गलत-सलत बानी बोलता या किसी सुनी हुई कविता या दोहे की एक दो पंक्तियाँ गाता है। जब उसे लोग छेड़ते हैं, तो वह खी-खी कर हँस पड़ता है। वह उसी तरह मस्त है, जैसे 'कफन' के घीसू और माधव। वस्तुतः यह समाज का वह तबका है, जो सुविधा-वंचित तो है ही; समाज-बहिष्कृत भी है। परन्तु ये भी आदमी हैं। इनमें भी जीने की इच्छा है। इसके लिए वे अपने स्तर पर जीवन के मजे लेते हैं। अभिजात्य समाज इसे भले ही कुत्सित माने, परन्तु यह तो शोषित और वंचित जन के खुशी मनाने का अपना तरीका है। समाज उसे चाहे जो समझे। उन्हें सभ्य समाज की परवाह नहीं है, क्योंकि वहाँ से तो उन्हें बहिष्कार और वंचना ही मिली है, स्नेह और सहानुभूति नहीं मिली। इसीलिए वे सभ्य समाज के बनाए नियमों का तिरस्कार करते हैं और अपने ढंग से जीते हैं, जो दूसरों को बेजा लगता है।

रजुआ रज्जू भगत बन जाता है। उसकी दाढ़ी बढ़ जाती है। वह अब लोगों के बीच मनोरंजन का पात्र बन जाता है। वह स्वाभिमानी है। काम करके खाना चाहता है। रजुआ के अंदर संवेदना है। वह सारे खतरे मोल लेकर भी एक 'पगली' को शरण देता है। परन्तु यहाँ भी वह हार जाता है। फिर भी; रजुआ जीवन से निराश नहीं होता। वह जीवन के प्रति गजब का आशावादी है। जीवन के हिंडोले में झूलते-किलकते और मदमाते रजुआ पर इस बार यम प्रहार करता है। उसे हैजा हो जाता है। वह मृत्यु के कगार पर खड़ा हो जाता है। लेकिन वह मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। रजुआ को देखकर ऐसा लगता है कि वह मृत्यु से संघर्ष करके थक गया है। वह ठीक से चल नहीं पाता। सड़क पर घिसट-घिसट कर चलता है। पेट की क्षुधा उसे चला रही है, ताकि वह जी सके। हैजे से मुक्ति मिलने पर उसे खुजली हो जाती है और एक दिन उसकी मौत की खबर उड़ती है, जो कि रजुआ ने खुद अपने ऊपर मौत का संकट टालने के लिए उड़ाई है। जीवन जीने का यह जुनून गजब का है।

दरअसल, यह रजुआ के माध्यम से समूचे निम्न-मध्य वर्ग की कहानी अमरकांत ने प्रस्तुत की है। समाज का यह तबका सारी सुख-सुविधाओं से वंचित है। उसे समाज के उच्चवर्ग की सहानुभूति भी नहीं मिलती। इनके पास जिन्दगी जीने लायक भी परिस्थितियाँ नहीं हैं। फिर भी; यह वर्ग जिन्दगी को बोझ न मानकर खुशी से जीता है। जिन्दगी से जोंक की तरह चिपका हुआ है। भले ही जोंक की तरह जिन्दगी उनका रक्त पी रही है, फिर भी; उन्हें जीवन के प्रति गजब का मोह है। जीने की उत्कट लालसा निम्न मध्यम वर्ग की विशेषता है, जिसे अमरकांत ने बखूबी अपनी इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है।

अमरकांत की यह कहानी, हिन्दी कहानी की विकासशील जातीय परम्परा की अगली कड़ी है, जिसकी शुरुआत प्रेमचन्द ने 'कफन' जैसी कहानी से पहले ही कर दी थी। अमरकांत की कहानियों में छंद होता है, जो उनकी कहानियों को प्रभावी बनाता है। उनकी कहानियों में व्यंग्य और हास्य के साथ-साथ करुणा और पीड़ा भी होती है। रजुआ का पशुवत् जीवन और उस जीवन में भी आनन्द के दृश्य को देखकर हमारे मन में अजीब बेचैनी पैदा होती है। यही द्वैतात्मकता, यही परस्पर विरोधी शक्तियाँ जिन्दगी और जोंक की शक्ति है।